

YER OSTI SUVLARINI OLISHDA ARTEZIAN QUDUQLARDAN FOYDALANISH

*PhD Anvar Jo‘rayev Xaydar o‘g‘li
Samarqand davlat arxitektura qurulish universiteti
Atrof muhir muhandisligi kafedrasida*

Annotasiya

Jahonda aholi sonining o‘sishi borishi, sanoatning rivojlanishi hamda qishloq xo‘jaligining rivojlanishi tufayli iste‘molchilar talabi hamda yer osti suvlaridan foydalanish miqyosi ortib bormoqda. Barcha sohalarda yer osti suvlariga talab keskin oshmoqda. Ularga ruxsat berish alohida masala, lekin foydalanishda bo‘lga quduqlar samaradorligi aholi turmush darajasi, dehqonchilik, chorvachilik, sanoat, texnologik jarayonlarda uzluksizlik hamda suvdan foydalanish samaradoliklari ko‘rsatkichlariga ushbu maqolada asosiy e‘tibor qaratiladi. Bu jarayonlarni amalga oshirishda bir qator jiddiy ekologik, texnik-muhandislik va ijtimoiy muammolar xam mavjud. Yer osti suvlaridan foydalanishdagi uzilishlar, debit pasayishlari sohaning eng katta muammolardan biri bo‘lib unda quduqlardagi suv sathining kutilmagan pasayib ketishi natijasida yuzaga kelmoqda. Tartibsiz, nazoratsiz va ilmiy asosga ega bo‘lmagan quduqlar qazilishi tufayli joylarda suv resurslarining tabiiy-ekologik balansi buziladi. Yer osti suvlaridan asossiz, me‘yoriy talablarga zid holda foydalanish kutilmagan va aynan tuzatib bo‘lmaydigan salbiy oqibatlariga olib keladi. Masalan, suv beruvch qatlam geologik ozgarishlari, hududlarda yer cho‘kishi, tektonik o‘zgarishlar tabiiy omillar ya‘ni yogingarchiliklar bilan ham bog‘liq bo‘lib, yong‘ingarchilikning kamayishi va bug‘lanishning ortishi natijasida suv zaxiralari to‘liq tiklana olmaydi. Quduqlardan suv olishda suv sathining pasayib borishi quduq suv berishini pasaytiradi, suv olish xarajatlarini asossiz oshib ketishiga olib keladi bu esa energiya va mablag‘ sarfini ko‘paytiradi. Ushbu maqola yuqoridagi muammolarni muhandislik yechimlariga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: *Yer osti suvlari, quduqlar, ichimlik suvi, suv zaxiralari, yer osti suvlaridan foydalanish, suv quduqlarining debitini tiklash, quduqlar samaradorligi, filtrlar, murakkab cho‘kmalar, reagentlar, kolmatant.*

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklardagi eng muhim global muammolardan biri ichimlik suvining sifati va undan samarali foydalanish bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qolmoqda. Dunyo bo‘ylab sifatli chuchuk suv zaxiralari kamayib bormoqda, aholi soni va shunga mos ravishda suv istmoli barqaror o‘sib bormoqda. Dunyo bo‘ylab suv zaxiralari asosan sho‘r suvlardan iborat 97,5 % va atigi 2,5% chuchuk suv zaxiralari bo‘lib, ulardan atigi 0,3% odamlar uchun yaroqliqdir, qolgan zaxiralar muzda va chuqur er ostida to‘plangan.

Toza ichimlik suvining yetishmasligi muommolari yechimlarini topishga qaratilgan. «O‘zbekiston–2030 strategiyasida Infratuzilma loyihalarini barqaror va uzoq muddatli moliyalashtirish manbalari bilan ta‘minlash, barcha aholi punktlarini toza ichimlik suv va oqova xizmatlari bilan kafolatli ta‘minlashning moliyaviy mexanizmlarini joriy qilish suv ta‘minoti korxonalarini laboratoriyalarini ichimlik suv sifatini doimiy monitoring qilish uchun zamonaviy laboratoriya jihozlari va reaktivlar bilan jihozlash» kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yer osti suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishni tartibga solish bo‘yicha qo‘shimcha chora–tadbirlar to‘g‘risida” 07.12.2022 yildagi PQ–439-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichimlik suv ta‘minoti va oqova suv tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora–tadbirlar to‘g‘risida” 24.10.2023 yildagi PQ–343-son qarorlarida tegishli vazifalar belgilab berilgan.

Respublikamizda uzoq muddat ishlab, samaradorligi pasaygan hamda o‘zini oqlamaydigan quduqlar debitini qayta tiklab, ularning barqaror ishlashini ta‘minlash alohida ahamiyatga ega hisoblanadi.

1-rasm. 2024 yil yanvar oyi holatiga ko'ra Respublika aholisining markazlashgan ichimlik suvi bilan taminlanganlik darajasi.

Quruq va issiq iqlim sharoitida yer osti suv resurslarini olish quduqlarida suvning sifat ko'rsatkichlariga bog'liq holda ularning debiti qisqa muddatlarda loyihaviy ko'rsatkichlarda tushib ketadi. Agar quduqlar o'zining dastlabki loyihaviy quvvatining (debitining) 30 foizi yoki ortig'ini yo'qotsa ulardan foydalanish samarasiz hisoblanadi. Shu sababdan quduqlardan samarali foydalanish va ular ishini barqarorlashtirish bo'yicha olingan laboratoriya yeksperimentlari natijalarni dala sharoitidagi amaliy eksperimentlari o'tkazildi.

Yer osti suvlari harakati yo'lida tuz cho'kishi va filtrning metall jihozlari korroziyasi natijasida bitib qolishi fan tilida kolmatasiya deb ataladi. Kolmatasion jarayon ko'p qirrali va murakkab fizik-kimyoviy va gidrogeologik jarayonlar bo'lganligi sababli, uni yuzaga keltiradigan asosiy omillarni aniqlash quduq samaradorligini tiklash usulini to'g'ri aniqlashda yordam beradi. Shu bilan birga, hozirgi kunda iqlimning global, regional va lokal o'zgarishi hamda bu jarayonni kundan kun keskinlashuvi suv resurslari muammosiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda.

2-rasm. Foydalanish maqsadi bo'yicha taqsimot

3-rasm. Yer osti suvlaridan foydalanish hajmi

4-rasm. Hududlardagi quduqlar soni

O'zbekiston Respublikasining quruq va issiq iqlim sharoitida yer osti suvlarini olish quduqlaridan samarali foydalanish va ular ishini barqarorlashtirish bo'yicha olingan laboratoriya eksperimentlari natijalarini real dala tekshiruvlarini olib borish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish ustida tadqiqotlar bajarilgan.

Quduqlar samaradorligi yani debitini pasayishiga asosiy sabab bo'lgan ko'p komponentli murakkab kimyoviy va mineralogik tarkibga ega bo'lgan kolmatantni va samarador reagentlarni tadqiq qilish uni qanday yo'qotish usulini va suv qudug'ining barqaror ishlashini taminlaydigan texnologiyani ishlab chiqishga yordam beradi. Quduq filtri va filtrol di sohasidagi suvning harakatlanish yo'llariga cho'kmalar cho'kishi va filtr korroziyasi hisobiga quduqning debiti pasayishi kuzatiladi. Quduqlar debitini tiklash jarayoni uch asosiy qismlardan iborat bo'ladi:

1. quduqni ishlov berguncha bo'lgan samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash jarayoni;
2. quduqqa umumlashgan usulda ishlov berish va debitini qayta tiklash jarayoni;
3. quduq debiti qayta tiklangandan keyingi jarayon.

Quruq va issiq iqlim sharoitida ishlaydigan artezian quduqlari kolmatasiyasi sababalarini tahlili hamda kolmatantning to'la kimyoviy, mineralogik tarkibini o'rganildi.

Quduqlardan olingan kolmatant namunalarini qanday kimyoviy elementlardan tashkil topishi ularning kimyoviy tahlilidan aniqlanadi. Bir necha manbalardan olingan kolmatant namunalari to'liq kimyoviy o'rganilganda, ularning asosan Ca, Mg, Fe, Si, Al va boshqa element birikmalaridan tashkil topganligi aniqlandi.

Tahlil natijalaridan so'ng kolmatantni samarali yo'qotish uchun reagent tanlandi, ijobiy ko'rsatkichlarimga ko'ra kompleksionlardan foydalanishni taklif qildik. Kompleksionlar bu shunday kimyoviy kislotaki cho'kmalarni yo'qotishda selektiv va xelatik tasirga ega va bu uning katta ijobiy

ko‘rsatgichlari hisoblanadi. Kompleksionlarning muhim xossalari ularning metall ionlari bilan birikib, suyuq ko‘rinishdagi metallar kompleksatlarini hosil qilishidir. Quyida shunday xossalarga ega bo‘lgan fosforik oksiyetilendifosfon (OYeDF) kislotasi va nitrilotrimetilfosfon (NTF) kislotalardir. Quyida ushbu kislotalarning strukturali formulalari va ularning kolmatant tarkibidagi tuzlar bilan birikishi va metallar kompleksatlarini hosil qilishi ko‘rsatilgan:

5-rasm. Hududlardagi quduqlar soni

Quduqlar debitini fosfororganik kompleksionlardan foydalanib qayta tiklash tartibi amaliyotga tadbik etildi.

Mavjud suv taminoti tizimlarida kapital qurilmalar samaradorligini oshirish uchun muhim zaxira imkoniyatlar mavjud. Bu ulardan uzoq muddatga barqaror va ishochli, yuqori samara bilan foydalanish hisoblanadi. Quduqlar suv taminoti tizimining boshlang‘ich va o‘ta muhim qismi bo‘lib, ularning ishochli ishlashi butun tizim samaradorligi, barqaror hamda ishonchli ishlashini taminlaydi. Shunga karamasdan iqlim sharoiti issiq va quruq bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi xududida suv tanqisligi seziladi va bu mavjud yer usti suv resurlarini notekis taqsimlanishi xisobigadir. Shu munosabat bilan nisbatan tekis taqsimlangan va barcha xududlarda mavjud bo‘lgan yer osti suvlari xamda ularni olish suv quduqlarining barqaror ishlashini taminlash juda muhim xisoblanadi.

XULOSA

1. Suv resurslari cheklangan va asosan yer osti suvlaridan suv taminoti tizimidan foylanayotgan issiq va quruq iqlim hududlari uchun quduqlardan barqaror foydalanish bugunning dolzarb muammolaridan hisoblanadi;
2. Ishlayotgan quduqlar debitining pasayishi har bir hudud uchun o‘ziga xos geologik, gidrogeologik iqlim va ekologik shart-sharoitlardan kelib chiqqan holda o‘ziga xos yondoshuv talab qiladi;
3. Quduqlar debitini qayta tiklash orqali ulardan barqaror foydalanishning mavjud usullari issiq va quruq iqlimli hududning yer osti suvlari xossalari, iqlim sharoitlari hamda ularning o‘ziga xos geologik, gidrogeologik, iqlim va ekologik shart-sharoitlari uchun ishlab chiqilmagan;

Foydanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2019–2020–yillarda suv taminoti og‘ir bo‘lgan hududlardagi aholi tomorqalariga suv yetkazib berish uchun sug‘orish quduqlarini qazishga doir chora–tadbirlar to‘g‘risida” 14.12.2018-yildagi 1019–son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yer osti suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishni tartibga solish bo‘yicha qo‘shimcha chora–tadbirlar to‘g‘risida” 07.12.2022-yildagi PQ–439-son qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichimlik suv taminoti va oqova suv tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 24.10.2023-yildagi PQ–343-son qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi suv xo‘jaligi vazirligi huzuridagi suv xo‘jaligi obektlari xavfsizligini va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi faoliyatini tartibga soluvchi ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida” 27.09.2023-yildagi 500–son qarori.